

Re-Identifizierung in Gerichtsurteilen mit Simap Daten

Autor/Autorin: Joel Niklaus / Magda Chodup / Thomas Lüthi / Daniel Kettiger

Beitragsart: Wissenschaftliche Beiträge

Rechtsgebiete: öffentliches Beschaffungsrecht; Datenschutzrecht

Die digitale Transformation erreicht nach und nach immer mehr Bereiche der Justiz. Bereits heute veröffentlichen viele Gerichte ihre Urteile in anonymisierter Form im Internet. Gleichzeitig werden technische Hilfsmittel, die auch zur Re-Identifikation dieser Urteile eingesetzt werden können, immer leistungsfähiger und ausgeklügelter. In der vorliegenden Untersuchung wurde im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens – durch ein vergleichsweise einfaches «String-Matching» mit Simap Projektnummern – eine Re-Identifikation von Verfahrensbeteiligten von bis zu 81.2 Prozent erreicht.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	
1. Einleitung.....	1
2. Rechtlicher Kontext: öffentliches Beschaffungsrecht.....	2
3. Methodik.....	4
4. Ergebnisse.....	5
5. Würdigung.....	6

1. Einleitung

[1] Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP77, welches sich mit der digitalen Transformation unserer Gesellschaft befasst, wurde das Projekt «Open Justice versus Privacy» lanciert. In diesem Forschungsprojekt soll untersucht werden, inwiefern die heute gängigen Anonymisierungsparadigma von Gerichtsentscheiden – insbesondere unter Berücksichtigung neuer technischer Möglichkeiten – Schwachstellen aufweisen, und wie diese korrigiert werden können. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob es denkbar sei, dass künstliche Intelligenz eine Re-Identifikation veröffentlichter Urteile ermöglicht.

[2] Im Rahmen der Vorbereitung des Projekts «Open Justice versus Privacy» wurde eine Datenbank schweizerischer Gerichtsentscheide (insbesondere auch von Bundesgerichtsurteilen) mit mehreren hunderttausend Urteilen aufgebaut. Im Projekt werden anhand dieser Datenbank verschiedene Re-Identifikationsstrategien zusammengetragen und getestet. Ein erstes Ergebnis lieferte ein «String-Matching» Versuch im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Hierbei wurden Projektnummern in Urteilen mit publizierten Nummern auf «simap»¹ gepaart. Mittels dieses Verfahrens konnten, aufgegliedert auf die verschiedenen Landessprachen, bis zu 81.2 Prozent der Beschwerdegegner/innen re-identifiziert werden.

¹ Simap ist die wichtigste amtliche elektronische Plattform im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Sie wird gemeinsam von Bund, Kantonen und Gemeinden betrieben (abrufbar unter: www.simap.ch).

[3] Die Re-Identifikation von Gerichtsurteilen wurde auch von VOKINGER/MÜHLEMATTER² mittels «Linkage» von Datenbanken im Bereich von Arzneimitteln versucht, mit dem Ergebnis, dass selbst unscheinbare Daten in den Urteilsbegründungen zu Re-Identifikationen führen können. Die Überprüfung der Anonymisierung veröffentlichter Urteile ist notwendig, um auch in Zukunft die öffentliche Zugänglichkeit zu Gerichtsurteilen zu ermöglichen, aber gleichzeitig den bestmöglichen Persönlichkeitsschutz der Verfahrensbeteiligten und weiterer in Urteilen genannter Personen zu gewährleisten.

2. Rechtlicher Kontext: öffentliches Beschaffungsrecht

[4] Das öffentliche Beschaffungsrecht ist ein relativ «junges» Rechtsgebiet, dessen Entstehung auf die Verabschiedung des sog. GPA-Übereinkommen (engl. Government Procurement Agreement) unter der Ägide der Welthandelsorganisation im Jahr 1994 zurückzuführen ist. Die Grundlage dieses Rechtsgebiets bildet ein internationaler Rechtsakt, der in jeweilige Rechtssysteme der Mitgliedsländer zu implementieren ist. Die Schweiz implementierte das erste GPA Übereinkommen, indem auf der Bundesebene das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 16. Dezember 1994 (aBöB)³, die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Dezember 1995 (aVöB)⁴ und das Binnenmarktgesetz vom 6. Oktober 1995 (BGBM)⁵ sowie auf der kantonalen Ebene die interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994/15. März 2001 (IvöB1994)⁶ und Submissionsgesetze der einzelnen Kantone beschlossen und in Kraft gesetzt wurden.

[5] Aufgrund der Revision des GPA Übereinkommens im Jahr 2012, wurden die Mitgliedsstaaten zur Revision der nationalen Rechtsgrundlagen gezwungen. In der Schweiz mussten sowohl das aBöB und die aVöB als auch die IvöB1994 weitgehend überarbeitet werden. Das Ziel der Totalrevision bestand einerseits darin, das neue GPA Übereinkommen 2012 zu implementieren, und andererseits das öffentliche Beschaffungsrecht zwischen Bund und Kantonen zu harmonisieren. Die neuen Rechtsgrundlagen auf Bundesebene (BöB⁷ und VöB⁸) traten am 1. Januar 2021 in Kraft. Die revidierte IvöB2019 wurde am 15. November 2019 verabschiedet – für das Inkrafttreten des Konkordats war erforderlich, dass diesem zumindest zwei Kantone beigetreten sind⁹.

[6] Die Revision des öffentlichen Beschaffungsrechts hatte viele Neuerungen zufolge. Das Ziel der Revision war einerseits die Flexibilisierung dieses Rechtsgebiets, indem neue Rechtsinstrumente eingeführt resp. gesetzlich verankert wurden (vide: elektronische

² VOKINGER KERSTIN NOËLLE/MÜHLEMATTER URS JAKOB, Re-Identifikation von Gerichtsurteilen durch «Linkage» von Daten(banken). Eine empirische Analyse anhand von Beschwerden gegen (Preisfestsetzungs-)Verfügungen von Arzneimitteln vor Bundesgericht, Jusletter 2. September 2019.

³ SR 172.056.1 (ausser Kraft).

⁴ SR 172.056.11 (ausser Kraft).

⁵ SR 943.02.

⁶ SR 172.056.5; in einigen Kantonen noch immer in Kraft.

⁷ Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vom 21. Juni 2019, SR 172.056.1.

⁸ Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) vom 12. Februar 2020, SR 172.056.11.

⁹ Der IVÖB2019 sind bis zum 1. Januar 2023 10 Kantone beigetreten: GR, SZ; AI, TG, AG, SO, VD, FR, LU, SH; der Kanton Bern ist der IvöB2019 nicht beigetreten, er wendet den Inhalt der Vereinbarung als eigenes kantonales Recht an; vgl.

<https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/ivoeb-2019>.

Offerteinreichung und elektronische Auktionen, Verankerung der von der Praxis entwickelten Rahmenverträge und des Dialogverfahrens). Andererseits konnten mit Hilfe der Revision die von der Praxis und Rechtsprechung erkannten Probleme gelöst werden, indem die Korruptionsprävention gestärkt, der Rechtsschutz ausgebaut und die Nachhaltigkeit sowie Transparenz weitgehend gefördert wurden.

[7] Die Stärkung der Transparenz im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens war schon seit langer Zeit ein kontrovers diskutiertes Thema. Dies schlug sich auch im Rahmen des Revisionsverfahrens nieder, indem Reaktionen auf den Vorschlag, bestimmte Unterlagen vom Beschaffungsverfahren für die Dauer der Aufbewahrungsfrist der Geltung des Öffentlichkeitsgesetzes zu entziehen (vgl. Art. 49 Abs. 3 BöB in der vom Bundesrat vorgeschlagenen Fassung), besonders heftig und kritisch ausgefallen sind¹⁰. In der parlamentarischen Diskussion wurde diese Bestimmung dann ersatzlos gestrichen. Aktuell wird lediglich der Zugriff auf Unterlagen während der Dauer eines Vergabeverfahrens ausgeschlossen und im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens eingeschränkt (vgl. Art. 57 BöB/IvöB2019).

[8] Das Transparenzprinzip gehörte schon nach dem alten Rechtsstand zu den Grundsätzen des öffentlichen Beschaffungswesens (vgl. Art. 1 Abs.1 Bst. A aBöB); nun infolge der Revision wurde dieses um eine Publikationspflicht erweitert. Auf Bundesebene waren Auftraggeberinnen bisher lediglich zur Veröffentlichung der Ausschreibungen und Zuschläge verpflichtet (vgl. Art. 24 Abs.1 a BöB). Nach der Gesetzesrevision wurde die Offenlegungspflicht um Abbruchverfügungen und Zuschläge, die in freihändiger Vergabe im Nichtstaatsvertragsbereich erteilt wurden, erweitert (vgl. Art. 48 Abs.1 BöB). Neu müssen sowohl Zuschläge im offenen und selektiven als auch freihändigen Verfahren oberhalb des Schwellenwertes öffentlich, d.h. auf der Plattform Simap, publiziert werden. (Unterschied bei Kantonen: Veröffentlichungspflicht gilt für Zuschläge im offenen/selektiven Verfahren und nur diejenigen freihändigen Verfahren, die in den Staatsvertragsbereich fallen, vgl. Art. 48 Abs. 1 IvöB2019).

[9] Es ist zu vermerken, dass das durchgeführte Experiment sich grösstenteils auf angefochtene Verfügungen *nach dem alten Recht* bezieht (Zuschläge erteilt bis zum 24.09.2021, siehe auch unten bei der Methodik).

[10] Der Inhalt der Publikation auf der Plattform Simap ist gesetzlich geregelt (vgl. Art. 48 i.V.m. 51 BöB/IvöB2019). Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen einer Publikation nur zwei Subjekte offenbart werden dürfen, d.h. die öffentliche Auftraggeberin/Vergabestelle und die berücksichtigte Anbieterin (Zuschlagsempfängerin). Demgegenüber dürfen die Angaben den restlichen Mitbewerbern/Innen u.a. aus datenschutzrechtlichen sowie wettbewerbsrechtlichen bzw. wettbewerbsfördernden Gründen nicht genannt werden. Dies ist vor allem aus Sicht der Anonymität in allfälligen künftigen Beschwerdeverfahren von Relevanz: bei den Beschwerdeführern/Innen wird es sich in der Regel um diejenigen Mitbewerber/Mitbewerberinnen handeln, die keinen Zuschlag erhalten hatten oder die kein Angebot im Rahmen eines freihändigen Verfahrens einreichen durften (Prämisse des besonders schutzwürdigen Interesses). Bei der Beschwerdegegnerin wird sich um die ausschreibende Stelle, d.h. Auftraggeberin handeln. Die Zuschlagsempfängerin dürfte sich

¹⁰ BBI 2017 1851

zwar am Beschwerdeverfahren mittels Intervention beteiligen; dies ist aber tendenziell selten der Fall. Aus simap-technischen Gründen wird jede Publikation mit einer eindeutigen Identifikationsnummer, der sog. «Meldungsnummer», versehen. Jedem Projekt wird dazu eine Projektnummer («Projekt-ID») zugeteilt, die auf jeder Publikation, die das Verfahren betrifft, ersichtlich ist.

[11] Bestimmte Verfügungen, insbesondere die Zuschlagsverfügung, können angefochten werden (vgl. Art. 52 Abs.1 und 2 i.V. m. Art. 53 Abs. 1 BöB/IvöB2019). Für die Beschaffungen des Bundes ist als erste Instanz das Bundesverwaltungsgericht (vgl. Art. 52 Abs. 1 BöB)¹¹ und in bestimmten Fällen als zweite Instanz das Bundesgericht (e contrario Art. 83 Bst. f. BGG¹²)¹³ tätig. Gegen die Verfügungen der öffentlichen Auftraggeber/Innen auf der kantonalen Ebene kann eine Beschwerde an das entsprechende kantonale Verwaltungsgericht und als zweite Instanz an das Bundesgericht eingereicht werden (vgl. Art. 52 Abs. 1 und 2 IvöB2019; e contrario Art. 83 Bst. f. BGG)¹⁴.

3. Methodik

[12] In diesem Kapitel wird die Methodik des Re-Identifizierungs-Versuchs beschrieben. Zunächst wurde mithilfe von Python Scripts¹⁵ eine Datenbank von Schweizer Gerichtsurteilen erstellt. Die entsprechenden Daten konnten von der Webseite des Vereins Entscheidsuche¹⁶ heruntergeladen werden. Die daraus resultierende Datenbank von Gerichtsurteilen wurde sodann nach dem Begriff «simap» durchsucht (case-insensitive: Gross- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt). Darauf wurden diese Urteile mit regulären Ausdrücken¹⁷ nach den Meldungsnummern und Projekt-IDs (fortan «Nummern») durchsucht.

[13] Neben der selbst erstellten Datenbank wurde die Plattform IntelliProcure¹⁸ als Hilfsmittel zur Re-Identifikation verwendet. IntelliProcure lädt regelmässig die Daten der Simap Plattform herunter und bereitet diese auf. Auf Anfrage beim Betreiber wurde für die vorliegende Untersuchung ein Export aller dort erfassten Zuschläge (Stand 24.09.2021) zur Verfügung gestellt.¹⁹ Dieser Export enthielt knapp 64'000 Einträge mit etwas über 14'000

¹¹ Vgl. dazu auch

<https://www.beschaffungswesen.ch/vergabeverfahren/rechtsschutz/beschwerdeverfahren-im-bund>.

¹² Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) vom 17. Juni 2005, SR 173.110.

¹³ Vgl. dazu auch <https://www.beschaffungswesen.ch/vergabeverfahren/rechtsschutz/beschwerde-ans-bundesgericht>.

¹⁴ Vgl. dazu auch <https://www.beschaffungswesen.ch/vergabeverfahren/rechtsschutz/kantonales-beschwerdeverfahren>.

¹⁵ <https://github.com/JoelNiklaus/SwissCourtRulingCorpus>

¹⁶ <https://entscheidsuche.ch/docs>

¹⁷ Reguläre Ausdrücke: Eine reguläre Ausdrucksweise ist eine Schreibweise, die verwendet wird, um Muster in Zeichenketten zu finden und zu manipulieren. Es ist ähnlich wie ein Suchmuster, das Anwälte in Textdokumenten verwenden können, um spezifische Textpassagen zu finden oder zu ändern. Zum Beispiel können Sie eine reguläre Ausdrucksweise verwenden, um alle Telefonnummern in einem Dokument zu finden oder um alle Wörter in einem bestimmten Format zu ändern.

https://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck

¹⁸ <https://intelliprocure.ch>

¹⁹ Sonstige Ausschreibungen waren nicht erhältlich. In der Analyse wurden daher nur Urteile untersucht, die sich auf Zuschläge beziehen.

verschiedenen Zuschlagsempfängerinnen und etwas über 2600 verschiedenen ausschreibenden Stellen. Jeder Eintrag enthält Daten wie den Titel des Projekts, die ausschreibende Stellen, die Zuschlagsempfängerin, die Nummern sowie die Preise der Zuschläge (siehe auch Art. 48 Abs. 6 i.V.m. 51 Abs. 3 BöB/IvöB2019).

[14] Im dritten Schritt der Analyse wurden nun die Daten des Exports nach den Nummern durchsucht, welche in den Gerichtsentscheiden gefunden wurden.²⁰ Durch dieses Vorgehen war es möglich, das jeweilige gerichtliche Beschwerdeverfahren mit einem konkreten Submissionsverfahren zu verknüpfen.

[15] Der gesamte Quellcode²¹ wird veröffentlicht, damit die vorliegenden Ergebnisse einfach reproduziert werden können. Die einzelnen Daten werden aber aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht.²²

4. Ergebnisse

[16] Die Tabelle 1 gibt eine Übersicht zu den genauen Zahlen pro Filterungsschritt. Es fällt auf, dass bedeutend mehr Entscheide mit dem Wort “simap” in Deutsch und Französisch gefunden werden konnten als beispielsweise im Vergleich in Italienisch. Diese Verteilung korreliert mit der Verteilung der entsprechenden Sprachgruppen in der Schweizer Wohnbevölkerung (62.6%, 22.9%, 8.2%)²³. Französisch ist, im Vergleich zur Sprecherverteilung, allerdings übervertreten. Deutsch und Italienisch sind dagegen untervertreten.²⁴ Interessanterweise werden weit weniger Nummern in den französischen Urteilen im Vergleich zu den deutschsprachigen gefunden. In den kantonalen französischen Urteilen werden die Nummern mit einer Ausnahme nie genannt. Die Verteilung der Anzahl Urteile, welche Nummern enthalten, korreliert sehr stark mit der Verteilung von re-identifizierten Urteilen (also den Urteilen, bei welchen ein Link zur IntelliProcure Datenbank hergestellt werden konnte). Die re-identifizierten Urteile stammen *fast ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht* (alle französischen und italienischen Urteile und 91% der deutschen Urteile). Insgesamt stammen 36% der Urteile welche “simap” enthalten vom Bundesverwaltungsgericht, 91% der Urteile welche Nummern enthalten und 93% der re-identifizierten Urteile.

²⁰ Diese Strategie der Re-Identifizierung wurde schon früher in der einschlägigen Literatur erwähnt, vgl. beispielsweise DANIEL KETTIGER, Anonymisierung: Rechtliche Aspekte, in: Daniel Hürlimann/Daniel Kettiger (Hrsg.), Anonymisierung von Urteilen, Helbing und Lichtenhahn, Basel 2021, S. 21-30, Rz. 19 und 24.

²¹ <https://github.com/JoelNiklaus/SwissCourtDecisionReIdentification>

²² Die Universität Bern unterliegt dem Datenschutzrecht des Kantons Bern. Für die Re-Identifizierungsversuche im Projekt „Open Justice vs. Privacy“ wurde bei der Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern ein Datenschutzkonzept hinterlegt.

²³ <https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/gesellschaft/sprachen/die-sprachen---fakten-und-zahlen.html>

²⁴ Da keine Entscheide in Rätoromanisch gefunden wurden, wird diese Sprache fortan nicht mehr erwähnt.

Sprache	enthalten "simap"	enthalten Meldungsnummern oder Projekt-IDs	wurden re-identifiziert
Deutsch	557 (54.8%)	274 (80.6%)	220 (81.2%)
Französisch	414 (40.7%)	31 (9.1%)	28 (10.3%)
Italienisch	46 (4.5%)	35 (10.3%)	23 (8.5%)
Alle	1017 (100%)	340 (100%)	271 (100%)

Tabelle 1: Anzahl betroffene Urteile nach Sprache und Filterungsschritt. Die zweite Kolonne beschreibt die Anzahl Urteile, welche den Suchterm "simap" enthalten. Die dritte Kolonne beschreibt die Anzahl Urteile, welche eine Meldungsnummer oder Projekt-ID enthalten. Die letzte Kolonne beschreibt die Anzahl Urteile, bei welchen die gefundene Meldungsnummer oder Projekt-ID mit einer entsprechenden Nummer aus den Zuschlägen in Verbindung gebracht werden konnte.

[17] In Abbildung 1 ist die Preisverteilung der Zuschläge aus den re-identifizierten Urteilen ersichtlich (jeder Punkt stellt ein re-identifiziertes Urteil dar). Es gibt sehr wenige Zuschläge über 150 Millionen CHF und beim Grossteil der Zuschläge handelt es sich um Beträge unter 50 Millionen CHF. Es konnten jedoch auch einige sehr grosse Beträge im Bereich um 250 Millionen CHF ausfindig gemacht werden. Hier handelt es sich jedoch vermutlich um Rahmenverträge, wo nicht immer alle Leistungen bezogen werden.

Abbildung 1: Preisverteilung (in CHF) der Zuschläge aus den re-identifizierten Urteilen.

5. Würdigung

[18] Die Untersuchung hat zweierlei gezeigt: Zum einen war es durch das angewandte Verfahren des String-Matchings nicht möglich, die Beschwerdeführer zu re-identifizieren. Einzig die Beschwerdegegner sind mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizierbar, da es sich hierbei mutmasslich in allen Fällen um die Vergabestelle handeln wird. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist dies unproblematisch, da die Vergabestelle – als öffentliche

Körperschaft – notorisch keinen Schutz «persönlicher» Daten beanspruchen kann. Die Vergabestelle steht auch nicht im Wettbewerb und bedarf somit keines wettbewerbsrechtlichen Schutzes.

[19] Zum anderen lässt sich mittels der angewandten Methode aber in einer Vielzahl der Fälle zuordnen, bei welchen Submissionen der Rechtsweg beschritten worden ist. Die Veröffentlichung dieser Information ist gesetzlich nicht vorgesehen. So ist vergaberechtlich nur geregelt, dass die Zuschlagsempfängerin mit der Publikation des Zuschlags offenbart wird (vgl. Art. 48 Abs. 6 i.V.m. 51 Abs. 3 BöB/IvöB2019), nicht aber, wenn sie sich beispielsweise als Zuschlagsempfänger/In im Beschwerdeverfahren beteiligt. Ohne hinreichende gesetzliche Rechtfertigung erscheint fraglich, ob eine Re-Identifikation in einem Beschwerdeurteil den Absichten des Gesetzgebers entspricht.

[20] Zusammengefasst konnten in der vorgenommenen Untersuchung zwar keine gravierenden Datenschutzlücken aufgefunden werden, die mittels modernen Re-Identifikationsstrategien ausgenutzt werden könnten; dennoch war und ist es möglich, mittels den publizierten Meldungsnummern resp. Projekt-ID aus publizierten Urteilen zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen, die vom Gesetzgeber so nicht vorgesehen sind. Die Publikation von nicht anonymisierten Meldungsnummer resp. Projekt-ID in Gerichtsurteilen hat im Grunde keinen juristischen oder anderweitigen Mehrwert und es wäre daher wünschenswert, wenn die Gerichte ihre diesbezügliche Praxis überdenken würden. So könnte auch diese – wenn auch kleine – Lücke der Urteilsanonymisierung mit verhältnismässig geringem Aufwand geschlossen werden.

[21] Allgemein werden sich Gerichte in Zukunft vermehrt Gedanken betreffend die in den Urteilen angewandten Anonymisierungsregeln machen müssen. Auch vermeintlich unbedeutende Identifikationsmerkmale²⁵, wie im vorliegenden Beispiel die Meldungsnummern resp. Projekt-ID, können mit neuen Identifikationsstrategien zu skalierbaren Re-Identifizierungen führen, indem Zweitquellen zu Hilfe gezogen werden.

MSc Joel Niklaus ist Doktorand am Institut für Informatik der Universität Bern.

MLaw Magda Chodup ist Doktorandin am Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern.

MLaw Thomas Lüthi ist praktizierender Rechtsanwalt und war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für Digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern.

Mag. rer. publ. Daniel Kettiger ist praktizierender Rechtsanwalt sowie Projektleiter und Justizforscher am Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 77 «Digitale Transformation» mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds (SNF).

²⁵ Eine Übersicht über gängige Identifikationsmerkmale findet sich bei KETTIGER (Fn. 20), Rz. 19-24.